

MILLIY MALAKA TIZIMIGA JALB QILINGAN MANFAATDOR GURUHLARNING KASBIY IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Imomova Sitara Xamidovna

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti,

Malaka oshirishni tashkil etish va uslubiy ta'minot guruhi bosh mutaxassisi

E-mail: s.imomova@mmtri.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy malaka tizimining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida manfaatdor tomonlarning roli, ularning salohiyatini oshirish mexanizmlari, hamkorlikda amalga oshiriladigan tashabbuslar va xalqaro tajribalar yoritildi. Asosiy e'tibor davlat tashkilotlari, vazirlik va idoralar, ta'lim muassasalari, ish beruvchilarning salohiyatini baholash, rivojlantirish strategiyalari va ularni tizimli jalb etish vositalariga qaratilgan. Shuningdek, maqolada salohiyatni oshirishda treninglar, malaka oshirish kurslari, mentorlik dasturlari, raqamli platformalarning roli tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: milliy malaka tizimi, manfaatdor tomonlar, salohiyatni oshirish, hamkorlik, baholash, kompetensiya.

ENHANCING THE PROFESSIONAL CAPABILITIES OF STAKEHOLDER GROUPS INVOLVED IN THE NATIONAL QUALIFICATION SYSTEM

Abstract. The article explores the critical role of stakeholders in the effective implementation of a national qualifications system. It addresses capacity-building mechanisms, inter-institutional cooperation, and the integration of international best practices. The assessment centers on public authorities, ministries, educational providers, and employers, highlighting strategies and tools for their structured and sustained participation. Additionally, the article analyzes the contribution of professional training, upskilling initiatives, mentoring programs, and digital platforms to the enhancement of stakeholder competencies and the overall sustainability of the qualifications system.

Keywords: national qualifications framework, stakeholders, capacity building, collaboration, assessment, competence.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП, ВОВЛЕЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ КВАЛИФИКАЦИЙ

Аннотация. В данной статье анализируется роль заинтересованных сторон в обеспечении эффективного функционирования национальной системы квалификаций. Рассматриваются механизмы укрепления их институционального и профессионального потенциала, формы межсекторного взаимодействия, а также международный опыт в данной сфере. Особое внимание уделяется оценке ресурсов и возможностей ключевых факторов — государственных органов, министерств и ведомств, образовательных учреждений и работодателей, а также стратегиям и инструментам их системного вовлечения в процессы развития квалификационной системы. Кроме того, исследуется значение программ повышения квалификации, тренингов, менторских инициатив и цифровых платформ как средств укрепления потенциала и содействия устойчивому развитию системы.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, заинтересованные стороны, наращивание потенциала, сотрудничество, оценка, компетенция.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitalining sifat darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri bu malaka tizimi hisoblanadi. Milliy malaka tizimi (MMT) – kasbiy malakalar bo'yicha mehnat bozori talabi hamda ta'lim tizimi (rasmiy, norasmiy va informal ta'lim) taklifini muvofiqlashtiruvchi hamda tartibga soluvchi huquqiy va institutsional vositalar va mexanizmlar majmui. MMT ning samaradorligi unga jalb qilingan barcha manfaatdor tomonlarning malakasi, bilim darajasi va o'zaro hamkorlik salohiyatiga bog'liq.

Global raqobat sharoitida, mehnat bozori talablariga javob beruvchi kadrlar tayyorlashda MMT markaziy rol o'ynaydi. Biroq, bu tizimni shakllantirish va rivojlantirish uchun ishtirokchi tomonlar – davlat idoralari, ta'lim muassasalari, ish beruvchilar, fuqarolik jamiyati institutlari – o'z salohiyatini doimiy yangilab borishi lozim.

Dolzarblik. Raqobatbardosh iqtisodiy muhitda mehnat bozorining tez o'zgaruvchan talablariga javob berish uchun malaka tizimidagi barcha tomonlar ham o'z salohiyatini uzluksiz yangilab, zamonaviy kompetensiyalarni egallashi shart. Aks holda tizim ishtirokchilarining bilim darajasi va tajribasi malaka mezonlariga javob bermaydi, va bu milliy raqobatbardoshlikka salbiy ta'sir etadi.

Maqsad va vazifalar. Maqola maqsadi—Milliy malaka tizimiga jalb qilingan manfaatdor tomonlarning salohiyatini oshirish strategiyalarini aniqlash va ularni ilg'or amaliyot misollarida ko'rsatish. Vazifalar:

1. Manfaatdor tomonlar toifalari va ularning malaka tizimidagi rolini tasniflash;
2. Salohiyatni diagnostika va baholash usullarini o'rganish;
3. Trening-seminar, ishchi guruh, mentorlik va hamkorlik platformalari asosidagi strategiyalarni taqdim etish;
4. Xalqaro va mahalliy tajribalardan olinadigan saboqlarni tahlil qilish;

Milliy malaka tizimining strukturasi manfaatdor tomonlar roli

Manfaatdor tomonlar toifalari

1. **Davlat organlari** (Kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha Respublika va tarmoq kengashlari, Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti)
2. **Ta'lim muassasalari** (Oliy va kasbiy ta'lim muassasalari)
3. **Ish beruvchilar va ularning assotsiatsiyalari** (savdo-sanoat palatasi, korxonalar, kasaba uyushmalari)
4. **Nodavlat tashkilotlar va ekspert jamoalari** (milliy malaka sohasidagi xalqaro konsultantlar, sotsial hamkorlik tarmoqlari)

Davlat idoralari. Kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha Respublika kengashi MMT siyosatini ishlab chiqadi, monitoringini olib boradi va huquqiy asoslarini belgilaydi. Davlat vakillari malaka darajalarining tasnifi, qonunchilik-huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishi, moliyalashtirish, akkreditatsiya va nazorat mexanizmlarida faol qatnashadi.

Ta'lim muassasalari. Oliy va kasbiy ta'lim muassasalarida Milliy malaka tizimi talablariga mos keladigan, kompetensiyalarga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biridir. Bu jarayonda pedagoglar hamda metodistlar kasbiy standartlar va o'quv dasturlari asosida zamonaviy o'quv-metodik majmualarni yaratish bo'yicha yetarli salohiyat va malakaga ega bo'lishlari zarur.

Ish beruvchilar va ularning assotsiatsiyasi. Ish beruvchilar mehnat bozorida talab etiladigan amaliy kompetensiyalarni aniq belgilash orqali kasb standartlarini shakllantirish

jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular Milliy malaka tizimini ta'lim va mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishning asosiy omili sanaladi. Shu bois, ish beruvchilarning salohiyatini oshirish — sohaga oid barqaror rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Nodavlat notijorat tashkilotlar va ekspert jamoalari. Ushbu subyektlar o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilish bilan birga, malakani mustaqil baholash jarayonida ijtimoiy sheriklik asosida faol ishtirok etadi. Ular tomonidan o'tkaziladigan treninglar, vebinarlar, ijtimoiy so'rovlar orqali tizimdagi zaif va kuchli jihatlar aniqlanadi.

Salohiyat tushunchasi va ularni oshirish ehtiyoji

Salohiyat — bu tizim ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, tarmoq imkoniyatlari, resurs va boshqaruv salohiyatining umumiy yig'indisidir. Salohiyatni oshirish – bu faoliyat sifati va samaradorligini ta'minlash uchun zaruriy shart. MMTga jalb qilingan manfaatdor tomonlarning salohiyatini oshirishda quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

Institutsional salohiyat: tashkiliy tuzilmalar va ularning o'zaro hamkorligi;

Metodik salohiyat: kasbiy standartlar ishlab chiqish, baholash vositalarini yaratish bo'yicha bilim va tajriba;

Texnik salohiyat: raqamli platformalar, elektron baholash vositalaridan foydalanish;

Innovatsion salohiyat: xalqaro tajriba asosida metodik yangiliklarni joriy qilish;

Hamkorlik salohiyati: sektorlararo va xalqaro hamkorlik tarmog'ida ishlash qobiliyati.

Salohiyatni baholash va aniqlash usullari

Manfaatdor tomonlarning salohiyatini aniqlash uchun maxsus baholash mexanizmlari zarur. Ularga quyidagilar kiradi:

Kompetensiyalarni baholovchi matritsalar. Turli guruhlar (o'qituvchilar, davlat xizmatchilari, ish beruvchilar) uchun kompetensiya kartalari ishlab chiqilib, ular o'z-o'zini baholash asosida to'ldiriladi.

So'rovnoma va diagnostik testlar. Salohiyat darajasini aniqlovchi so'rovnoma Google Forms, SurveyMonkey kabi vositalar orqali avtomatik tahlil qilinadi. Bu natijalar asosida o'quv dasturlar ishlab chiqiladi.

Ishchi guruh va tajriba almashuvi. Ishchi guruhlarda faol ishtirokchilar salohiyatini monitoring qilish orqali “mentorlik” va “peer learning” mexanizmlari yo'lga qo'yiladi.

Salohiyatni oshirish strategiyalari

Trening va seminarlar. Kasbiy standartlari ishlab chiqish bo'yicha modulli treninglar; Baholovchi mutaxassislar uchun amaliy mashg'ulotlar; Raqamli malaka platformalaridan foydalanish bo'yicha treninglar.

Onlayn o'quv platformalari. Raqamli vositalar orqali doimiy ta'lim olish imkoniyatini yaratish zarur (Moodle, Coursera, EdX kabi). Har bir ishtirokchi o'z yo'nalishi bo'yicha mos kontentni tanlay oladi.

Sertifikatlash va attestatsiya. Salohiyatni baholash natijalari asosida sertifikatlar beriladi. Bu esa kasbiy o'sish va motivatsiyani oshiradi.

Mentorlik va coaching. Tajribali mutaxassislar kam tajribaga ega ishtirokchilarni real loyihalarda o'qitish orqali salohiyatini oshiradi.

Xalqaro tajriba misollarida salohiyatni oshirish

Yevropa Ittifoqi tajribasi. EQF (European Qualification Framework) asosida barcha ishtirokchi mamlakatlarda mutaxassislar uchun kompetensiya toifalari aniqlangan va ularning salohiyatini oshirish bo'yicha grantlar asosida malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilgan. EQF doirasida 2015–2020 yillarda 30 dan ortiq EPC ishtirokchisi manfaatdor tomonlarning salohiyatini

o'shinish uchun chuqur treninglar, sertifikatlash va hamkorlik tarmog'i yaratdi. Natijada malaka me'zonlarini transchegaraviy tan olish osonlashdi.

Janubiy Koreya modeli. Koreyada milliy malaka tizimi yagona portallar orqali boshqariladi. Ish beruvchilar va davlat vakillari onlayn modullarni bajarib, baholash vakolati oladi.

Qozog'iston tajribasi. Kasbiy malaka kengashlari tarkibiga har bir sektor vakillari kiritilgan. Ularning salohiyatini oshirish uchun "Kasipker" platformasi orqali 3 oylik o'quv kurslari tashkil etilgan.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari

Muammo	Yechim
Tashkiliy va institutsional muvofiqlashtirishning sustligi	Kasbiy malakalarni rivojlantirish bo'yicha tarmoq kengashlari faoliyatini kuchaytirish
Resurslarning yetishmasligi	Donor tashkilotlar bilan hamkorlik, grant loyihalar
Salohiyatni baholash mexanizmining yo'qligi	Baholovchi indikatorlar va tizimlar yaratish
Kasbiy standartlar asosida natijaga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish sustligi	Xalqaro hamkorlik orqali yangiliklarni joriy etish,

Taklif va tavsiyalar

Doimiy trening-seminarlar: har bir toifa uchun yillik minimal 24 soatli trening. Har bir ishtirokchi guruh uchun kompetensiyalar asosida o'quv modullarini ishlab chiqish

Mentorlik va peer-learning: mentorlik programmasini kuchaytirish, peer-guruhlarni rag'batlantirish. Mentorlik va coaching asosidagi hamkorlik tarmog'ini yo'lga qo'yish; Xalqaro tajribalarni joriy qilishda mahalliy kontekstga moslashtirishni ta'minlash; Salohiyat monitoringi uchun maxsus indikatorlar tizimini ishlab chiqish

Raqamli platformani kengaytirish: ma'lumotlar bazasi va learning analytics imkoniyatlarini to'ldirish. Raqamli platformalar orqali salohiyatni oshirishning uzluksiz mexanizmini yaratish.

Integratsiyalashgan siyosat: malaka tizimini rivojlantirish strategiyasini milliy iqtisodiy rivojlanish dasturlari bilan sinxronlashtirish.

Xalqaro hamkorlik: EQF va boshqa mintaqaviy malaka strukturalari bilan tajriba almashish forumi tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, Milliy malaka tizimining barqaror va samarali faoliyat yuritishi uchun uning barcha ishtirokchilari — davlat idoralari, ta'lim muassasalari, ish beruvchilar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda soha ekspertlari o'z bilim va ko'nikmalarini zamon talablariga mos ravishda muntazam ravishda yangilab, salohiyatini uzluksiz rivojlantirib borishi zarur. Salohiyatni oshirish strategiyasi tizimdagi ishtirokchilarning kompetensiyasini aniqlash, ularga mos resurslarni taqdim etish va monitoring orqali barqaror rivojlanishga erishishga xizmat qiladi. Trening, mentorlik, raqamli vositalar, xalqaro hamkorlik va o'zaro tajriba almashuvi orqali manfaatdor tomonlar salohiyatini oshirish — bu MMTni samarali ishlashiga olib keladigan eng asosiy kalitdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrda "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-345 sonli qarori.
2. Skills Outlook: Thriving in a Digital World. OECD (2019).

3. Building Capacity in Skills Governance: Toolkit Cedefop (2021)..
4. Stakeholder Engagement in VET Reform UNESCO-UNEVOC (2018).
5. Rashidov O., Karimov E. (2022). O‘zbekiston Milliy malaka tizimi: strategik yo‘nalishlar. T.: IIm-Ziyo.
6. European Commission (2020). National Qualifications Frameworks: Cross-country Comparison.
7. World Bank (2018). Improving Workforce Readiness in Central Asia.
8. Qosimova G. Kasbiy malaka va kompetensiya: integratsiyalashgan yondashuv // Ta’lim va Jamiyat, 2023 y. № 1(3), 15–27.
9. Ministry of Employment and Labor of Korea (2020). Skills Development and NQF Implementation Report.
10. Nurmatov A. MMTda manfaatdor tomonlar salohiyati va ishtiroki // Kasb-hunar ta’limi, 4(2), 42–51.
11. Validation of Non-formal and Informal Learning in Europe. Cedefop (2015).